

8. Ризоуддин Ибн Фахруддин. Насихат. –Т.: “Чўлпон”, 1993. 65-бет.
9. Ҳикматлар хазинаси. –Т.: 2014.132-бет.
10. Шоумаров Г.Б. Оила психологияси. –Т.: 2007. 38-бет.
11. Убайдуллаева Р.А. Семья в Узбекистане. Монография -Т.: 2012.
12. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1996. 82-бет.
13. Ватан ва миллат муқаддасдир. –Т.: “Маънавият”, 2000. 10-бет.

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА И ПЕДАГОГОВ» КАК ОТВЕТ НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ В ОБРАЗОВАНИИ

А.Ю.Шагаева

и.о.заместителя директора по образовательной деятельности КФУ в г.Джизаке, Республики Узбекистан, доцент, кандидат педагогических наук

albaz2017@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается пример деятельности международной Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» в качестве практической модели ответа на кризис идентичности традиционных институтов образования. Центральное место в исследовании занимает концепция методической системы развития духовно-нравственной личности в современной образовательной парадигме «Педагогика А.С. Пушкина» как ценностно-деятельностной системы, позволяющей сохранить культурный код и обеспечить диалог культур в условиях глобализации.

Ключевые слова: социокультурная трансформация, духовно-нравственные ценности, диалог культур, сетевое общество, культурное наследие, методическая система, единая образовательная среда, международное сотрудничество.

THE ASSOCIATION «COMMONWEALTH OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS NAMED AFTER A.S. PUSHKIN AND TEACHERS» AS A RESPONSE TO THE SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION IN EDUCATION

A.Yu. Shagaeva

Acting Deputy Director for Educational Activities of the KFU in Jizak, Republic of Uzbekistan, Associate Professor, Candidate of Pedagogical

albaz2017@yandex.ru

Annotation: The article examines the example of the activities of the international Association «Commonwealth of Educational Organizations named after A.S. Pushkin and Teachers» as a practical model of response to the crisis of identity of traditional educational institutions. The study focuses on the concept of a methodological system for developing a spiritual and moral personality in the modern educational paradigm of Pushkin's Pedagogy as a value-based and activity-oriented system that allows for the preservation of the cultural code and ensures a dialogue of cultures in the context of globalization.

Keywords: sociocultural transformation, spiritual and moral values, dialogue of cultures, network society, cultural heritage, methodological system, unified educational environment, international cooperation.

“A.S.PUSHKIN NOMIDAGI TA’LIM MUASSASALARI VA O‘QITUVCHILAR HAMJAMIYATI” ASSOTSIATSISI TA’LIMDAGI IJTIMOIIY-MADANIY TRANSFORMATSİYAGA JAVOB SIFATIDA

A.Yu.Shagaeva

Jizzax shahridagi QFU filiali o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari
v.b. dotsent, pedagogika fanlari nomzodi

albaz2017@yandex.ru

Annotatsiya: Maqolada an’anaviy ta’lim muassasalarining identiklik inqiroziga amaliyotdagi javob modeli sifatida xalqaro “A.S.Pushkin nomidagi ta’lim muassasalari va o‘qituvchilar hamjamiyati”

Assotsiatsiyasining faoliyati misoli ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning markaziy o'rnini zamonaviy ta'lim paradigmasi doirasidagi "A.S. Pushkin pedagogikasi" ning ma'naviy-axloqiy shaxsni rivojlantirish metodik tizimi konsepsiyasi egallaydi. Qiymat va faoliyatga asoslangan ushbu tizim madaniy kodni saqlab qolish hamda globallashuv sharoitida madaniyatlar muloqotini ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy transformatsiya, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, madaniyatlar muloqoti, tarmoq jamiyati, madaniy meros, metodik tizim, yagona ta'lim muhiti, xalqaro hamkorlik.

Современное общество характеризуется глубокими социокультурными трансформациями, ставящими под сомнение устоявшиеся метанарративы. Согласно теоретическим положениям Ж.-Ф. Лиотара, постмодернистское состояние связано с утратой доверия к «большим рассказам», что детерминирует переход к плюралистическим и фрагментированным моделям культурного бытия [8, с. 10-15]. В этом контексте система образования переживает парадигмальный сдвиг, требующий поиска новых оснований для сохранения культурной идентичности и трансляции духовно-нравственных ценностей.

В контексте постмодерна ключевые характеристики социокультурных трансформаций связаны с рядом факторов, влияющих на сохранение культурного кода в условиях глобализации.

1. Трансформация коммуникативных практик. Согласно взглядам М. Маклюэна, смена технологий коммуникации является ключевым элементом формирования новой социально-экономической системы [9, с.58]. Фундаментальная трансформация механизмов воспроизводства и развития культуры находит свое отражение в переосмыслении традиционных социальных структур и коммуникативных моделей, что ставит перед образованием задачу адаптации к новым способам передачи знания и формирования смыслов.

2. Сетевая организация общества. Происходящие изменения носят ценностно-ориентированный характер и затрагивают саму институциональную структуру. Накопленный опыт социальных взаимодействий формирует базис для воспроизводства наиболее эффективных способов кооперации. Этот сдвиг теоретически осмыслен в работах М. Кастельса, который связывает его со становлением сетевого общества, где горизонтальные коммуникативные связи начинают доминировать над вертикальными, воплощая новые смыслы в культурно-образовательном пространстве [6, с. 469-475].

3. Кризис идентичности традиционных институтов. В условиях постмодерна традиционные институты, в том числе образования, переживают кризис легитимности. Согласно У. Эко, современное культурное пространство представляет собой «открытое произведение», где множественность интерпретаций становится нормой [12, с. 156-160]. Это создает условия для диалогического взаимодействия не только культурных, но и образовательных традиций. Легитимация культурного многообразия находит свое выражение в признании равноценности различных культурных моделей, что требует от образования гибкости и открытости [11, с. 78-82].

Международная Ассоциация «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» (учреждена 19.06.2023 г.) представляет собой конкретную практическую модель, демонстрирующую возможность сохранения образовательно-культурного диалога в эпоху глобализации [2]. Инициатива ее создания исходила от руководителей общеобразовательных организаций, носящих имя великого поэта, и была поддержана государственными структурами Республики Татарстан и Российской Федерации.

Целью Ассоциации является сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также популяризация изучения русского языка и литературы в образовательных организациях России и за рубежом через обращение к наследию А.С. Пушкина. Таким образом, в эпоху постмодерна возникает необходимость в социально-культурной трансформации, основанной на культурно-историческом взаимодействии: тексты национального поэта становятся ценностно-ориентированным инструментом коммуникации между людьми, культурами и эпохами. За два года Ассоциация консолидировала 67 образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования из Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Туркменистана, Кыргызстана, Армении, Италии, Португалии и Швеции. Деятельность Ассоциации была структурирована в рамках федеральной инновационной площадки «Наследие А.С. Пушкина как основа модели формирования, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в общеобразовательной организации».

За этот период было организовано 43 мероприятия, нацеленных на формирование единой образовательной среды. Ключевым событием для педагогического сообщества стал

международный форум «Педагогика А.С. Пушкина: от наследия поэта к ценностно-деятельностной технологии», который к 2025 году проводился в третий раз. По его итогам были разработаны проекты моделей образовательных организаций, реализующих ценностно-ориентированные технологии в условиях глобализации. Эта работа по моделированию является системообразующей: в рамках Ассоциации ведется целенаправленная разработка, апробация и внедрение конкретных моделей, направленных на создание единой культурно-образовательной среды. Данные модели находят свое практическое воплощение в нескольких ключевых продуктах:

- Обобщающие научно-методические сборники, публикуемые по итогам международных конференций и форумов (ссылка, Киров). Эти издания фиксируют лучшие теоретические и практические наработки, обеспечивая трансляцию опыта внутри сообщества.

- Конкретные методические разработки для педагогов, включающие сценарии уроков, внеурочных мероприятий и проектов, построенные вокруг ценностных категорий, раскрытых в творчестве Пушкина (ссылка).

- Образовательные программы внеурочной деятельности и воспитания, которые интегрируют ценностно-ориентированный «пушкинский компонент» в жизнедеятельность школы. Эти программы выстраиваются вокруг «Пушкинского календаря», создавая ритмичную и насыщенную среду для личностного развития (ссылка).

- Воспитательные практики и модели уклада школьной жизни, которые были обобщены на опыте образовательных организаций имени А.С.Пушкина в г.Зеленодольске, Казани Республики Татарстан РФ, г.Стамбуле Турецкой Республики, г.Бресте и Витебске Республике Беларусь, г.Токмок, Бишкек Кыргызстана и других организаций-участниц. Речь идет о целостной организации пространства, времени и отношений в школе, пронизанных духом и смыслами пушкинской эпохи, что находит отражение в описании воспитательной практики «Педагогика А.С. Пушкина как условие формирования ценностно-деятельностной образовательной среды» (ссылка, награда от Минпросвещения).

Важным практическим инструментом погружения в культурно-образовательную среду для педагогов и учащихся становится реализуемый организациями «пушкинский календарь», принятый на общем собрании Ассоциации (ссылка). Кроме того, при поддержке Фонда «Русский мир» с апреля по ноябрь 2025 года проводится масштабный фестиваль-конкурс медиапроектов патриотической тематики «Мой друг! Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!», в рамках которого были организованы мастер-классы для 1,5 тысяч слушателей. Очный этап этого конкурса запланирован на ноябрь 2025 года в г. Брест (Республика Беларусь). Каждое взаимодействие в виде культурно-образовательного обмена в рамках деятельности Ассоциации ведет ценностно-ориентированный разговор в развитие педагогической мысли, ведет диалог с предыдущими поколениями, отвечает на современные запросы объединения смыслов воспитания и образования, спорит или развивает их идеи. Создавая уникальные образовательные взаимопроникающие и взаимообогащающиеся пространства, образовательные организации вкладывают в свое сотрудничество часть своего ценностно-ориентированного мировоззрения, таким образом фиксируя уникальный культурно-образовательный опыт. Такой диалог возникает каждый раз, когда, будучи участниками культурно-образовательного обмена, возникает контакт с ценностно-ориентированной средой конкретной образовательной организации. Участники Ассоциации не просто пассивно потребляют информацию, а активно погружаются в трансформированную социально-культурную пушкинскую образовательную среду, пытаются понять его замысел и пропуская его через призму собственного опыта.

Представленный материал позволяет сформулировать ряд условий, способствующих успешному развитию Международной Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» в качестве устойчивой модели культурно-образовательного феномена в эпоху постмодерна.

1. *Актуализация классического наследия.* Ключевым условием является перевод наследия А.С. Пушкина из статуса академического канона в статус «открытого произведения» (У. Эко). Это позволяет его образам и идеям становиться живым инструментом для осмысления современных вызовов, от кризиса идентичности до проблем межкультурной коммуникации, обеспечивая тем самым непреходящую релевантность деятельности Ассоциации. Как модель может быть адаптирована к любой национальной культуре.

2. *Гибкая сетевая структура.* Успех модели обусловлен отказом от жесткой иерархии в пользу сетевого принципа организации (М. Кастельс). Горизонтальные связи между организациями разных уровней (от школ до вузов) и разных стран создают ценностно-

ориентированную воспитательную среду, способную к быстрой адаптации, генерации новых проектов и равноправному обмену идеями.

3. *Ценностно-деятельностная педагогическая парадигма.* Разработанная и внедряемая концепция «Педагогики А.С. Пушкина» предоставляет конкретный методический инструментарий. Ее эффективность связана с тем, что она переносит акцент с пассивного усвоения информации на деятельное освоение ценностей, где понимание должно воплощаться в нравственный поступок и осознанный жизненный выбор.

4. *Диалог как фундаментальный принцип.* Ассоциация реализует на практике диалогическую модель культуры (М.М. Бахтин), где единство достигается не через унификацию, а через признание и продуктивное взаимодействие различий. Диалог между национальными культурами, типами образовательных учреждений и педагогическими традициями отдельных образовательных организаций является источником инновационного развития и предотвращает идеологическое замыкание.

5. *Интеграция цифровых и традиционных форматов.* Способность сочетать «аналоговые» практики (фестивали, форумы, стажировки) с активным использованием цифровых платформ для коммуникации и со-творчества позволяет Ассоциации преодолевать географические барьеры и соответствовать коммуникативным привычкам нового поколения, оставаясь при этом в традиционных ценностях.

6. *Системная работа по созданию и внедрению моделей и методического обеспечения.* Успех Ассоциации обеспечен не только провозглашением идеи, но и ее предметным воплощением в жизнеспособных моделях образовательных организаций, конкретных образовательных программах, методических разработках и воспитательных практиках. Эта деятельность по созданию «продуктового ряда» (от сборников по итогам конференций до рабочих программ) позволяет транслировать ценностно-деятельностную парадигму в практическую плоскость и тиражировать успешный опыт.

Таким образом, Ассоциация не просто сохраняет культурную память, но и конструирует новую ценностно-деятельностную образовательную реальность, в которой классическое наследие, будучи пропущенным через призму современных социокультурных теорий и практик, становится мощным ресурсом для формирования личности, готовой к осмысленной жизни и диалогу в условиях «текущей современности».

Деятельность Международной Ассоциации «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина и педагогов» наглядно демонстрирует, что ответом на вызовы социокультурных трансформаций постмодерна может стать не отказ от традиций, а их диалогическое переосмысление. Классическое культурное наследие, в данном случае творчество А.С. Пушкина, будучи интерпретировано как «открытое произведение» [12], становится живым ресурсом для построения новых образовательных моделей. Оно позволяет сформировать устойчивую систему ценностных координат в условиях «текущей современности» [1] и построить сетевое образовательное сообщество [6], основанное на принципах равноправного диалога культур. Таким образом, Ассоциация представляет собой успешный пример того, как культурный код может не только сохраняться, но и активно развиваться, становясь основой для воспитания человека, способного к осмысленному нравственному выбору в глобализирующемся мире.

Список литературы

1. Бауман З. Текущая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. с франц. С.Н. Зенкина. — М.: Добросвет, 2020. — 392 с.
4. Галицких Е.О. Диалог в образовании как способ становления толерантности. – М.: Академический проект, 2004. – 240 с.
5. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. — М.: Академический проект, 2021. — 495 с.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.

7. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / Пер. с нем. — М.: Республика, 1997. — 240 с.
8. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н.А. Шматко. — СПб.: Алетея, 1998. — 160 с.
9. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М.: Кучково поле, 2007. — 464 с.
10. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Пер. с англ. — М.: Русское феноменологическое общество, 1996. — 282 с.
11. Спивак Г.Ч. Критика постколониального разума: к истории исчезающего настоящего / Пер. с англ. Д. Кралечкина. — М.: Канон-пресс-Ц, 2022. — 432 с.
12. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике / Пер. с итал. — М.: Академический проект, 2020. — 434 с.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ

Санаев Алишер Комилжон угли^{1,2}

¹Старший преподаватель кафедры «Педагогика непрерывного образования»
Университета Ориентал Республики Узбекистан

²Преподаватель кафедры «Общие психология» Института психологии и образования КФУ
alisher.sanayev@inbox.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые социальные и психологические аспекты, возникающие в процессе адаптации студентов в принимающих странах. Особое внимание уделено таким феноменам, как культурный шок, стресс, изменение социальной идентичности и возможные проблемы реинтеграции в родное общество после завершения обучения. В статье предлагаются рекомендации по снижению негативных последствий миграции, включая создание программ психологической поддержки, развитие межкультурной коммуникации, а также меры по успешной реинтеграции выпускников в национальные экономики.

Ключевые слова: адаптация, миграция, студенческая молодежь, образование, обучение, учебная миграция.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF EDUCATIONAL MIGRATION AMONG YOUTH FROM CENTRAL ASIAN REPUBLICS

Sanayev Alisher Komiljon ugli^{1,2}

¹Oriental University of the Republic of Uzbekistan

Department of Continuing Education Pedagogy, Senior Lecturer

²KFU, Institute of Psychology and Education Department of General Psychology Lecturer
alisher.sanayev@inbox.ru

Abstract: This article examines the key social and psychological aspects arising during the adaptation process of students in host countries. Special attention is given to phenomena such as cultural shock, stress, changes in social identity, and potential reintegration challenges upon returning to their home society after completing their studies. The article offers recommendations for mitigating the negative effects of migration, including the development of psychological support programs, enhancement of intercultural communication, and measures to facilitate the successful reintegration of graduates into national economies.

Keywords: adaptation, migration, student youth, education, learning, educational migration.

MARKAZIY OSIYO RESPUBLIKALARIDAN KELGAN YOSHLARNING TA'LIM MIGRATSIYASINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OQIBATLARI

Sanayev Alisher Komiljon o'g'li^{1,2}

¹O'zbekiston Respublikasi Oriental Universiteti, Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchi